

SPORTDA TURLICHA MIKROSIKLNING TAVSIFI

Mardonov Nodir Jamolovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10498448>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mashg'ulot jarayonini takomillashtirish masalasi olimlar va amaliyotchi murabbiylarning diqqatini tobora ko'proq o'ziga jalb qilyotganligi, Yuqori malakali sportchilarni tayyorlashning yashirin imkoniyatlarni izlashda mashg'ulot jarayonining eng muhim tarkibiy birligi - mikrosiklni tashkil etish usuliyatiga katta ahamiyat qaratilishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: mashg'ulot jarayonini takomillashtirish, murabbiylarning aqliy tasavvurlari va amaliy tajribalari.

DESCRIPTION OF DIFFERENT MICROCYCLES IN SPORTS

Abstract. This article highlights the fact that the issue of improving the training process attracts the attention of scientists and practicing coaches more and more, and the most important structural unit of the training process - the microcycle organization method - is highlighted in the search for hidden opportunities of highly qualified athletes.

Key words: improvement of the training process, mental imaginations and practical experiences of trainers.

ОПИСАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МИКРОЦИКЛОВ В СПОРТЕ

Аннотация. В данной статье подчеркивается тот факт, что вопрос совершенствования тренировочного процесса все больше привлекает внимание ученых и тренеров-практиков, важнейшей структурной единицы тренировочного процесса в поисках скрытых возможностей подготовки спортсменов высокой квалификации - метода организация микроцикла.

Ключевые слова: совершенствование тренировочного процесса, мысленные фантазии и практический опыт тренеров.

Ta'kidlash joizki, mikrosikllarni tashkil etish ko'pincha murabbiylarning aqliy tasavvurlari va amaliy tajribalariga asoslanadi. Har doim ham sportchilarning organizmda foydalaniladigan mashg'ulotlarning ilmiy asosi bo'lavermaydi. Tuzilishi, yuklama kattaligi va ularning yo'nalishi bo'yicha turlicha mikrosikllarning tashkil etilishini asoslashning eng istiqbolli yo'llaridan biri, bizningcha, bu mashg'ulot dasturlarining organizmdagi har xil organ

va tizimlarga, ish qobiliyatiga jismoniy sifatlari va eng muhimi, musobaqalarda ko'rsatilgan natijaga ta'sirini o'rganishdan iborat.

Bir necha kun davomida o'tkaziladigan hamda tayyorgarlikning ayni bosqichida turgan vazifalarni ma'lum tarzda hal etishni ta'minlaydigan mashg'ulotlar seriyasini mikrosikl deb atash qabul qilingan. Mikrosikllarning davomligi 3-4 kundan 10-14 kungacha tebranishi mumkin. Yetti kunlik mikrosikllar eng ko'p tarqalgan bo'lib, ular davomiyligi jixatdan taqvimiy haftaga muvofiq keladi, shug'ullanuvchilar hayotining umumiy jadvali bilan yaxshi moslashadi.

Boshqa xildagi davomiylikka ega bo'lgan mikrosikllarni odatda musobaqa davrida rejalashtiradilar, bu ko'proq faoliyat rejimini almashtirish, oldinda turgan musobaqalarning muayyan sharoitiga ko'ra ish qobiliyatining o'ziga xos ritmini shakllantirish zaruriyati bilan bog'liq bo'ladi.

Mashg'ulot qo'rilishi tizimidagi o'rni va mazmuniga qarab, mikrosikllarning qo'yidagi turlariga farqlanadi: jalb qiluvchi, zarbdor, hozirlovchi, musobaqa va tiklovchi.

Jalb qiluvchi mikrosikllar sportchi organizimini qizg'in mashq faoliyatiga moslashtiradi. Ular tayyorgarlik darvining birinchi bosqichida qo'llaniladi. Bu mikrosikllardagi yuklama zarbdor mikrosikllar bilan solishtirganda u qadar katta emas. Keyinchalik, sportchilarning tayyorgarlik darajasi ortgan sayin, jalb qiluvchi mikrosikllarning birgalikdagi yuklamasi o'sib borib, keyingi mikrosikl yuklamasining 70-75% gacha yetishi mumkin. Shuni ta'kidlash zarurki, ularning mazmuni sportchilarning keyingi zarbdor mikrosikllar yuklamasiga tayyorgarligini ta'minlashi juda muhim. Zarbdor mikrosikllar katta hajimli faoliyat yig'indisi, yuqori yuklamalar bilan tavsiflanadi. Mikrosiklning asosiy vazifasi sportchi organizmidagi moslashuv jarayonlarini ta'minlash hamda texnik-taktik, jismoniy, ruhiy va integral tayyorgarlikning asosiy vazifalarini hal etish hisoblanadi. Zarbdor mikrosikllar asosan musobaqa davrida qo'llaniladi. Tiklovchi mikrosikllar, odatda zarbdor mikrosikllarning seriyasini yakunlaydi. Ularni shiddatli faoliyatidan keyin ham rejalashtiradilar. Bu mikrosikllarning asosiy roli sportchi organizmidagi tiklanish hamda moslashuv jarayonlarining kechishi uchun optimal sharoitlarini ta'minlashdan iborat. Umumiy ish hajmi zarbdor mikrosiklga taqqoslaganda taxminan 2 barobar kam. Katta va jiddiy hajimli mashg'ulotlar rejalashtirilmaydi.

Hozirlovchi mikrosikllar sportchini bevosita musobaqaga tayyorlashga yo'naltirilgan bo'ladi. Bu mikrosikllar hozirlovchi musobaqalar rejimini takrorlashi, to'liq tiklanish hamda ruhiy tayyorlanish masalalarini hal etish mumkin.

Hozirlovchi mikrosikllar, odatda, bevosita asosiy musobaqalar oldidan 2-3 haftalalik mikrosikl mazmunini o'z ichiga oladi. Dastlabki 2-3 ta hozirlovchi mikrosikl, odatda,

yuklamalarning nisbatan uncha yuqori bo'lmagan yig'indisi va umumiy ish hajmi sharoitida muayyan musobaqalariga tor ixtisosdagi tayyorgarlikni nazoratda tutadi. Lekin alohida mashg'ulot dasturlarining yuqori darajali ixtisoslashuvi, ularning sportchilarni muayyan musobaqa faoliyatiga maxusu tayyorlashga yo'naltirilganligi kuzatiladi. Hozirlovchi mikrosikllarning dasturlari ko'p jihatdan individual xususiyatga ega. Tiklanish qobiliyati kuchli, moslashish imkoniyatlari keng bo'lgan sportchilar bu jihatdan uncha ajralib turmaydigan sportchilarga nisbatan mikrosikllarda ancha jiddiy ish rejimiga bardosh berishlari mumkin. Musobaqa mikrosikllari musobaqalar dasturiga muvofiq ravishda tuziladi. Mazkur mikrosikllarning tuzilishi hamda davomiyligi har xil sport turlaridagi musobaqlarning o'ziga xosligi bilan belgilanadi. Biroq barcha xollarda ham ushbu mikrosikllarning tuzilishini tashkil etuvchi tadbirlar muvaffaqiyatli musobaqa faoliyati uchun optimal bo'lgan sharoitlarni ta'minlashga yo'naltiriladi.

Musobaqa mikrosikllarida yuklamaning cho'qqisi, tabiiyki, musobaqa kunlariga to'g'ri keladi. Musobaqalarning sonidan kelib chiqib, bir cho'qqili, ikki cho'qqili va ko'p cho'qqili mikrosikllarga farqlanadi. Agar musobaqalar uzoq muddat davom etsa va so'ngi kunlarga rejalashtirilsa, u holda musobaqa mikrosiklining dastlabki kunlarida sportchilar bevosita musobaqalar arafasidagi hozirlovchi mikrosikl dasturiga imkon qadar yaqinlashtirilgan dastur bo'yicha mashq qiladilar. Agar musobaqalar dastlabki kundan o'tkazilsa, u holda keyinga kunlarda sportchilar yo dam oladilar yoki tiklovchi xususiyatla kichik yuklamali mashg'ulot darslarini o'tkazadilar.

Mashxur sportchilarning musobaqa mikrosikllari mazmuni o'zining nihoyatda xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Bu ularning musobaqalarda ishtirok etish dasturi bilan ham, alohida xususiyatlari bilan ham, shuningdek, jahondagi turli maktablar vakillarining musobaqa faoliyati va umuman, tayyorgarligini bir-biridan farqlaydigan konsepsiyalar bilan ham belgilanadi. Biroq bundan qat'i nazar, musobaqa mikrosikllarida eng avvalo asosiy musobaqalar bo'layotgan kunlarda sportchilarning to'la tiklanish va ish qobiliyatining o'z cho'qqisiga yetishi uchun zarur sharoitlarning ta'minlanishiga e'tiborini qaratish lozim. Bu musobaqalar, dam olish hamda mashg'ulotlarning maxsus rejimini, to'g'ri ovqatlanish, ruhiy hozirlik, tiklanish vositalaridan foydalanishini talab etadi.

Futbolda asosan tayyorgarlik davri bosqichlarida qo'llaniladigan mikrosikllardan tashqari "O'yinlararo sikl" tushunchasi mavjud. O'yinlararo sikl musobaqa davrida mavjud bo'lgan, ikki match (uchrashuv) orasidagi tayyorgarlik vaqtini o'z ichiga oladi. o'yinlararo sikllar musobaqa taqvimiga bog'liq, ular 2-3 kundan 10-14 kungacha davom etadi. Tabiiyki, bu xolat har xil

o'yinlararo sikllarda yuklamalarni rejalashtirishga ijodiy yondashuvni, turli qiyinchiliklarini taqazo qiladi.

Masalan, ikki kunlik o'yinlararo siklda, odatda, birinchi kuni futbolchilar dam oladilar va tiklanish tadbirlarini amalga oshiradilar. Ikkinchi kuni kattaligi va yo'nalishi jihatidan qo'llab-quvvatlovchi xususiyatli mashg'ulotlar o'tkaziladi. Uchinchi kuni sportchilar o'yinga tayyorgarlik ko'radilar. O'yinlar orasidagi vaqt bu qadar qisqa bo'lgani uchun sport mahoratini oshirish bilan bog'liq maqsadli tayyorgarlikni olib borish qiyin, bundan faqat navbatdagi o'yinga tiklanib olish mumkin. Shu sababdan ikki kunlik o'yinlararo sikllarda jismoniy kondisiyalarni oshirish ustidagi ishlarini rejalashtirish maqsadga muvafiq emas.

Yuklamalarni 4-5 kunlik o'yinlararo sikllarda rejalashtirish juda onson. Biroq haftalik o'yin sikli eng qulay hisoblanadi. Bu yerda tiklovchi tadbirlarni kattaligi va yo'nalishi jihatdan turlicha bo'lgan yuklamalardan foydalangan holda jismoniy sifatlarni oshirish ishlari bilan uyg'unlashtirish mumkin. Pedagogik va tabiiy nazorat yuklamalarni ichki sezgiga qarab emas aks ettiruvchi ob'yektiv ma'lumotlar ososida rejalashtirishga imkon beradi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH